

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

PROF. JUMAR B. BARATANG

Assistant Professor I

Pangasinan State University

jumarbaratang@psu.edu.ph

“ANGHEL”

Sa ating mahal na Bayan, aruga ang sinumpaan,
Nars ng Pilipinas, handog ay alaga
Sa bawat indang sakit, haplos mong dalay ginhawa
At ngiti mo'y pumapawi sa 'ming pag aalala.

Ikaw ang ilaw sa kadiliman ng karamdaman
Sa bawat salitang "kumusta?"
Dulot nito'y sigla at ginhawa
Na tila ba nawawala aming sakit na iniinda.

Puyat, lindol , bagyo ikaw ay laging narito
Na tila ba tatahulan ka na ng sarili nyong aso
Pagkat mas marami oras mo rito kesa bahay nyo
Gagawin lahat magampanan lang ang trabaho

Paglilingkod mo sa baya'y walang katulad
Di alintana sahod mong pagong sa kupad
Sa trabaho ika'y deretso at babad
Kahit pangarap mo'y di na matupad.

Saksi ka mula sa pagmulat ng sanggol
At sa huling hininga ng 'yong pasyenteng pilit mong pinagtanggol
Randam kong itinuring mo silang kapamilya,
Pagkat kinukubli iyong pagluha sa bawat pasyenteng nawawala.

Sana sa pagharap sa iyong pagtanda,
Matanggap mo rin ang tamang pag aruga
Asahan mo aking dasal sa Kanya
Pagkat ika'y isang anghel dito sa lupa.